

STUDII ȘI COMENTARII

CZU 343.3:343.98

DOI 10.5281/zenodo.14649765

George ȚICAL*,
ticalgeorge@yahoo.com

TEHNICI MODERNE DE INVESTIGARE A REȚELOR DE CRIMĂ ORGANIZATĂ

Criminalitatea organizată este o amenințare globală complexă, caracterizată de rețele bine structurate, ce desfășoară activități ilegale în diverse domenii, de la traficul de droguri, persoane și arme, până la spălarea de bani și infrațiunile cibernetice. Aceste grupuri infracționale sunt organizate ierarhic, cu roluri bine definite și funcționează atât pe piețele negre, cât și în afaceri legitime, extinzându-și influența în economie și politică. Ele utilizează corupția, violența și intimidarea pentru a-și menține puterea și controlul, creând o economie subterană care subminează încrederea în instituțiile statului și destabilizează piețele legale. Traficul de droguri și persoane reprezintă două dintre cele mai profitabile activități, rețelele criminale fiind capabile să opereze la nivel transnațional, generând miliarde de dolari anual.

Tehnicile de combatere a criminalității organizate includ infiltrarea agenților sub acoperire, interceptarea comunicațiilor, supravegherea fizică și analiza rețelilor sociale. Infiltrarea este o metodă extrem de eficientă, dar riscantă, care necesită o pregătire minuțioasă pentru ca agenții să adune dovezi din interiorul grupurilor infracționale. Interceptarea comunicațiilor și supravegherea fizică oferă autorităților acces la informații esențiale despre coordonarea și structura rețelilor infracționale. Totodată, analiza rețelilor sociale ajută la identificarea liderilor și influențatorilor din rețele, dezvăluind conexiuni ascunse și relații care ar putea rămâne nedetectate prin alte mijloace.

Provocările întâmpinate de autorități la combaterea criminalității organizate includ criptarea comunicațiilor, mobilitatea suspectilor, fluxurile financiare complexe și corupția. În special, tehnologiile avansate de criptare și utilizarea criptomonedelor fac ca urmărirea și interceptarea suspectilor să fie extrem de dificile. În plus, mobilitatea transfrontalieră și folosirea documentelor false complică monitorizarea și identificarea liderilor rețelilor infracționale.

Cuvinte-cheie: criminalitate organizată, trafic de persoane, spălarea de bani, infiltrare, interceptarea comunicațiilor, analiză financiară, colaborare internațională.

* Profesor universitar, doctor, Facultatea de Psihologie, Științe Comportamentale și Juridice, Universitatea „Andrei Șaguna” din Constanța, România (ROR: <https://ror.org/031p96b92>); e-mail: andreisaguna.ro; membru Asociat al Academiei Oamenilor de Știință din România, ORCID ID: 0000-0002-6123-6821, e-mail: ticalgeorge@yahoo.com

MODERN TECHNIQUES OF INVESTIGATING ORGANIZED CRIME NETWORKS

Organized crime is a complex global threat characterized by well-structured networks that carry out illegal activities in various fields, from drug, people and arms trafficking to money laundering and cybercrime. These criminal groups are hierarchically organized, with well-defined roles, and operate in both black markets and legitimate businesses, extending their influence into the economy and politics. They use corruption, violence and intimidation to maintain their power and control, creating an underground economy that undermines trust in state institutions and destabilizes legal markets. Drug and human trafficking are two of the most profitable activities, with criminal networks able to operate transnationally, generating billions of dollars annually.

Organized crime-fighting techniques include undercover agent infiltration, communications interception, physical surveillance, and social network analysis. Infiltration is a highly effective but risky method that requires thorough training for agents to gather evidence from within criminal groups. Interception of communications and physical surveillance give authorities access to critical information about the coordination and structure of criminal networks. Social network analysis also helps identify leaders and influencers in networks, revealing hidden connections and relationships that might go undetected by other means.

Challenges faced by authorities in combating organized crime include encryption of communications, mobility of suspects, complex financial flows and corruption. In particular, advanced encryption technologies and the use of cryptocurrencies make tracking and intercepting suspects extremely difficult. In addition, cross-border mobility and the use of false documents complicate the monitoring and identification of leaders of criminal networks.

Keywords: organized crime, human trafficking, money laundering, infiltration, interception of communications, financial analysis, international collaboration.

I. Criminalitatea organizată

Criminalitatea organizată este considerată un fenomen complex, caracterizat prin activități ilegale desfășurate de grupuri structurate cu o ierarhie clară. Aceste grupuri urmăresc scopuri financiare și materiale, operând pe termen lung. Criminalitatea organizată se infiltrează în afaceri legitime și instituții publice, pentru a-și proteja operațiunile ilicite și a maximiza profiturile, cum ar fi traficul de droguri, traficul de persoane și alte activități similare [15].

De asemenea, Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate, cunoscută sub numele de Convenția Palermo, este un instrument esențial pentru abordarea acestui fenomen. Aceasta definește un „grup criminal organizat” ca fiind o structură formată din trei sau mai multe persoane, care există pentru o anumită perioadă de timp și colaborează pentru a comite infracțiuni grave, cu scopul de a obține beneficii financiare (Art. 2(a), United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000). „Profitând de beneficiile globalizării, crima organizată a evoluat, distincția tradițională dintre activitățile licite și cele ilicite devenind tot mai neclară, fapt ce face detectarea și controlarea fenomenului mult mai dificilă.” [11, p.19].

UNODC subliniază că „grupările de crimă organizată sunt structurate ierarhic, având lideri care controlează operațiunile la niveluri multiple, inclusiv furnizarea de bunuri și servicii ilegale” [15]. Aceste grupări recurg la corupție și intimidare pentru a-și menține dominația. **Encyclopaedia Britannica** notează că „aceste grupuri nu doar că desfășoară activități ilegale, ci și exploatează piețele pentru a satisface cererea pentru bunuri și servicii interzise, inclusiv traficul de droguri, arme și exploatarea umană” [5].

Longevitatea acestor grupări este asigurată prin diversificarea activităților, de la trafic de droguri și persoane până la fraudă economică. Aceste activități nu doar că generează profituri uriașe, ci și „*crează o economie subterană care eludează taxele și reglementările statului, subminând economia și încrederea publică*” [15].

Grupurile de crimă organizată funcționează adesea în structuri elaborate, asemănătoare unor rețele, în care fiecare membru îndeplinește un rol specific, fie că se ocupă de logistică, de distribuirea fondurilor, fie de executarea actelor de violență pentru a proteja interesele grupului. Această organizare bine definită le permite să desfășoare activități extrem de profitabile și diversificate.

Aceste grupări operează în domenii variate, inclusiv *traficul de droguri, persoane, arme și spălarea de bani*. Fiecare activitate contribuie la generarea de venituri masive, care le permit să-și extindă influența pe piețele globale. *Traficul de droguri* este una dintre cele mai profitabile activități, rețelele criminale controlând piețele internaționale de heroină, cocaină și alte substanțe interzise. UNODC evidențiază faptul că aceste „*rețele generează miliarde de dolari anual, dominând piața drogurilor ilicite la scară globală*” [15].

Un alt domeniu de maxim interes este *traficul de persoane*, o activitate brutală care vizează exploatarea celor vulnerabili prin muncă forțată sau prostituție. Această formă modernă de sclavie este extrem de profitabilă pentru grupările criminale, care exploatează oameni din regiuni instabile sau sărace. **Europol** subliniază faptul că aceste „*rețele urmăresc să controleze și să exploateze victimele, transformându-le în simpli pioni în schemele lor ilicite*”.

Spălarea de bani este o componentă esențială a criminalității organizate, deoarece permite grupurilor să integreze fondurile obținute din activități ilegale în economie, dându-le o aparență de legalitate. **Encyclopaedia Britannica** subliniază rolul crucial al acestui proces în „*finanțarea economiilor subterane, profitând de lacunele legislative și de anonimitatea oferită de sistemele financiare*” [5].

Metodele de extorcare și racket reprezintă alte surse de venit pentru aceste grupuri, care obțin bani prin șantaj și amenințări de violență. În schimbul „*protecției*” oferite, grupările impun taxe asupra afacerilor și piețelor locale, controlând activitățile acestora și limitându-le autonomia.

Totodată, *traficul de arme* contribuie semnificativ la veniturile acestor rețele, oferind echipamente letale și altor grupuri criminale sau organizații teroriste. Această activitate amplifică instabilitatea regională, favorizând conflictele și perpetuând violența.

Pe măsură ce lumea devine din ce în ce mai digitalizată, *criminalitatea cibernetică* a câștigat o importanță tot mai mare pentru rețelele infracționale. UNODC subliniază că aceste grupări „*sunt implicate în diverse forme de fraude financiare și furturi de date, exploatarea vulnerabilităților din mediul digital pentru a accesa fonduri și informații sensibile*” [15]. Criminalitatea cibernetică include o gamă largă de activități, de la atacuri asupra sistemelor bancare până la *furtul de identitate și extorcarea prin atacuri ransomware*.

Pe măsură ce metodele infracționale devin mai sofisticate, provocările pentru autorități cresc semnificativ, deoarece tehnologiile de criptare și anonimare complică urmărirea și sancționarea acestor activități. *Complexitatea și diversitatea acestor acțiuni permit grupurilor criminale să se adapteze rapid la schimbările tehnologice și să-și extindă influența globală* [15], rămânând rezistente la eforturile de combatere din partea forțelor de ordine.

II. Tehnici și metode folosite la investigațiile de crimă organizată

1. Infiltrarea și utilizarea agenților sub acoperire:

a. Tehnicile de infiltrare sunt printre cele mai eficiente și riscante metode utilizate de forțele de ordine la investigarea criminalității organizate. Acestea implică introducerea unor investigatori sub acoperire sau colaboratori în interiorul grupurilor criminale, cu scopul de a colecta informații esențiale care nu ar putea fi obținute prin alte metode. Acești investigatori se integrează în activitățile grupului, reușind să câștige încrederea membrilor, fără a atrage suspiciuni.

Infiltrarea necesită o pregătire minuțioasă. Investigatorii sub acoperire își creează identități false solide și mențin relații pe termen lung cu țintele, în scopul de a aduna informații critice despre activitățile infracționale, structura grupului și conexiunile internaționale. De obicei, aceștia operează pentru perioade lungi, sub o presiune constantă de a nu fi descoperiți.

Conform UNODC, această tehnică „necesită nu doar stabilirea unor „acoperiri” credibile, ci și protejarea constantă a identității reale a agentului” [15], pentru a evita compromiterea atât a sa, cât și a operațiunii. În plus, investigatorii trebuie să fie extrem de atenți pentru a nu pune în pericol propria securitate sau investigația în ansamblu, deoarece riscurile descoperirii și represaliilor violente din partea grupărilor criminale sunt foarte mari.

Astfel, infiltrarea rămâne una dintre cele mai valoroase metode de investigare, aducând informații direct din interiorul rețelelor infracționale, dar implică riscuri considerabile pentru agenți și pentru succesul anchetei, căci „poate reduce substanțial timpul și cheltuielile” adiacente procesului dat [11, p.195].

b. Utilizarea investigatorilor sub acoperire este una dintre cele mai complexe și eficiente tehnici folosite de forțele de ordine pentru investigarea și destructurarea grupurilor de crimă organizată. Acești investigatori, fie ofițeri de poliție, fie colaboratori recrutați, se infiltrează în rețelele criminale, asumându-și identități false și participând la activități infracționale pentru a colecta dovezi esențiale care vor fi utilizate în instanță.

Această metodă a fost folosită cu succes în numeroase cazuri internaționale, contribuind la demontarea cartelurilor de droguri și a rețelelor de trafic de persoane. Investigatorii sub acoperire sunt instruiți să opereze în situații extrem de riscante, cum ar fi participarea la tranzacții ilegale, monitorizarea fluxurilor financiare și facilitarea arestărilor la momentul potrivit.

Europol subliniază că „investigatorii trebuie să fie meticuloși pregătiți, nu doar pentru a menține o identitate falsă credibilă, ci și pentru a face față unor situații neprevăzute sau extrem de periculoase” [3]. Detaliile sunt esențiale: o mică greșeală sau o inconsistență în povestea lor poate duce la descoperirea adevăratei lor identități, punându-i în pericol pe ei și întreaga operațiune.

Pentru a reuși, acești investigatori trebuie să fie extrem de atenți la detalii, să observe cu precizie mișcările financiare și legăturile interpersonale din cadrul rețelelor infracționale. Riscurile sunt considerabile, însă rezultatele acestor operațiuni sunt adesea decisive pentru aducerea în fața justiției a liderilor rețelelor criminale.

În ciuda pericolelor, aceste tehnici oferă acces la informații critice care nu pot fi obținute prin alte metode. Succesul operațiunilor depinde de pregătirea riguroasă a investigatorilor, de discreția lor și abilitatea de a naviga în medii extrem de periculoase.

Deși riscurile sunt mari, rezultatele sunt adesea decisive pentru destructurarea rețelelor infracționale și aducerea infractorilor în fața justiției.

2. Interceptarea comunicațiilor, cunoscută și sub denumirea de **SIGINT (Signals Intelligence)**, este o tehnică esențială în vederea combaterii criminalității organizate, oferind autorităților acces la comunicațiile electronice, precum apeluri telefonice, emailuri și mesaje text. Într-o eră în care tehnologia domină, interceptarea semnalelor a devenit un instrument vital pentru descoperirea rețelelor infracționale complexe și pentru prevenirea infracțiunilor grave.

Unul dintre avantajele majore ale SIGINT este capacitatea de a oferi acces direct la conversațiile suspectilor, permițând autorităților să identifice modul în care sunt coordonate activitățile ilegale. Conform UNODC, „*interceptarea comunicațiilor facilitează urmărirea discuțiilor dintre celulele criminale transnaționale, oferind informații critice despre operațiuni precum traficul de droguri și arme*” [15].

Cu toate acestea, interceptarea comunicațiilor întâmpină provocări tot mai mari, în special din cauza tehnologiilor avansate de criptare folosite de grupările criminale. Aplicații precum **WhatsApp** și **Telegram** oferă criptare end-to-end, protejând conținutul conversațiilor de intervențiile autorităților. Această criptare face mai dificil accesul la informațiile esențiale, ridicând în același timp probleme legate de confidențialitatea comunicațiilor. Potrivit **Europol**, criptarea este unul dintre principalele obstacole la investigarea eficientă a grupărilor criminale, determinând autoritățile să dezvolte soluții inovatoare pentru a accesa aceste comunicații protejate.

În ciuda acestor dificultăți, interceptarea comunicațiilor s-a dovedit eficientă în numeroase operațiuni. Un exemplu de succes este **Operațiunea Snowcap**, desfășurată de agențiile americane împotriva cartelurilor de droguri din America Latină. Interceptările au permis autorităților să descopere trasee și conexiuni dintre carteli, ceea ce a dus la numeroase arestări și la dezmembrarea unor rețele importante de trafic de droguri [9].

Prin urmare, interceptarea comunicațiilor continuă să fie un instrument important pentru investigarea și prevenirea criminalității transnaționale, în ciuda provocărilor impuse de criptare și protecția confidențialității.

3. Supravegherea fizică este una dintre cele mai vechi și eficiente tehnici investigative folosite de instituțiile de aplicare a legii în lupta împotriva crimei organizate. Aceasta implică observarea directă a suspectilor, a vehiculelor sau a locațiilor, cu scopul de a obține dovezi fără a interveni direct în acțiunile lor. Spre deosebire de tehnologiile moderne, cum ar fi interceptarea electronică, supravegherea fizică oferă o înțelegere profundă a comportamentului cotidian al suspectilor și a legăturilor acestora.

Conform unui raport al UNODC, „*supravegherea fizică este adesea folosită în pereche cu alte tehnici*” [15], cum ar fi interceptările electronice, pentru a corobora dovezile și a oferi o imagine completă a activităților infracționale ale grupurilor organizate. Aceasta poate include urmărirea deplasărilor suspectilor, întâlnirile lor cu alte persoane și utilizarea unor locuințe sau vehicule pentru tranzacții ilegale. Scopul este de a colecta informații vizuale și comportamentale, care pot deveni dovezi cruciale în instanță.

Deși eficientă, această metodă are și riscuri. Supraveghetorii trebuie să acționeze cu discreție pentru a nu atrage atenția suspectilor. Dacă ei sunt descoperiți, operațiunile pot fi compromise, iar siguranța echipelor de supraveghere poate fi pusă în pericol. OJP (**Office of Justice Programs**) este o agenție a **Departamentului de Justiție al Statelor Unite**

- DOJ) subliniază că supravegherea fizică necesită o pregătire complexă, deoarece ofițerii trebuie să fie capabili să își ajusteze tehnicile în funcție de comportamentele suspectilor și de mediul în care aceștia operează.

Un alt aspect important este că supravegherea fizică poate să dureze perioade lungi de timp și implică o analiză atentă a obiceiurilor rutinei zilnice ale suspectilor. Aceasta oferă poliției oportunitatea de a identifica legături ascunse între membrii rețelelor infracționale sau locațiile unde se desfășoară activități ilegale.

În concluzie, supravegherea fizică rămâne un pilon esențial la investigațiile de crimă organizată, complementând tehnologiile avansate și oferind perspective unice asupra operațiunilor suspectilor, atunci când este folosită în mod corespunzător și cu discreție maximă (UNODC, OJP).

4. Analiza financiară este una dintre cele mai eficiente tehnici în investigarea criminalității organizate, deoarece permite autorităților să urmărească **fluxurile financiare** care susțin activitățile ilegale. Prin examinarea conturilor bancare, tranzacțiilor suspecte și transferurilor internaționale de fonduri, investigarea se poate concentra pe **discrepanțele financiare** ce indică venituri obținute ilegal. În esență, această tehnică creează o „*urmă financiară*” ce leagă infractorii de activitățile lor ilicite.

Potrivit **FATF (Financial Action Task Force)**, unul dintre scopurile principale ale analizei financiare este să urmărească activele provenite din activități infracționale, facilitând confiscarea acestora și prevenind spălarea banilor. Această metodă ajută la identificarea legăturilor ascunse între persoane și entități care pot scăpa investigațiilor tradiționale [2, p.12].

Financial Crime Academy explică faptul că analiza financiară implică monitorizarea atentă a transferurilor de fonduri și detectarea tranzacțiilor suspecte, permițând investigarea rețelelor complexe de spălare a banilor. Rețelele de crimă organizată se bazează pe structuri financiare complicate pentru a-și masca veniturile ilegale, iar aceste tehnici sunt esențiale pentru a dezvălui și destructura astfel de rețele [6].

Printre principalele *tehnici utilizate la analiza financiară* se numără:

Urmărirea fluxurilor financiare: Monitorizează transferurile de bani între conturi pentru a identifica anomalii sau tranzacții suspecte.

Analiza tranzacțiilor suspecte: Investigatorii examinează tranzacții mari care nu au justificări legale evidente.

Verificarea activelor și pasivelor: Compară activele deținute de suspecti cu veniturile lor declarate, descoperind discrepanțe ce pot sugera activități ilegale [2, p.87].

Un exemplu de succes la utilizarea analizei financiare este investigarea cartelurilor de droguri. Prin urmărirea fluxurilor financiare internaționale, autoritățile au reușit să demonteze rețele de spălare a banilor, dezvăluind anumite legături dintre grupările infracționale și activitățile lor ilegale [2, p.15].

În concluzie, analiza financiară nu doar că dezvăluie sursele de venituri ilegale, ci și blochează canalele de finanțare ale organizațiilor criminale, fiind esențială în destrămarea rețelelor de crimă organizată.

5. Analiza rețelelor sociale (SNA) este o metodă importantă la investigarea rețelelor de crimă organizată, permițând autorităților să înțeleagă cum interacționează și colaborează indivizii dintr-o rețea. Această tehnică ajută la identificarea actorilor cheie, a relațiilor dintre aceștia și a structurii generale a rețelei, dezvăluind tipare și legături

ascunse care nu ar putea fi detectate prin metode tradiționale.

SNA folosește analiza matematică și grafică pentru a studia fiecare individ din rețea, reprezentat ca un „nod”, și relațiile acestuia, reprezentate prin „linii”, cu scopul de a înțelege influențele și rolurile din rețea. Potrivit unui studiu, această tehnică este deosebit de utilă pentru maparea rețelelor de infractori și teroriști, oferind „*identificarea rapidă a persoanelor care joacă roluri centrale în comunicații sau coordonare*” [8, p.237].

SNA este utilizată pentru a:

Identifica liderii și influențatorii: Persoane cu roluri esențiale, care au numeroase legături cu alți membri.

Detecta canale de comunicare ascunse: Legături indirecte sau comunicații prin intermediari, care pot dezvălui relații neobservate inițial.

Identifica subrețele: Grupuri mai mici care funcționează autonom în cadrul unei rețele mai mari [15, p.14].

Această tehnică a devenit un instrument crucial pentru **Europol** la investigarea rețelelor de crimă organizată și terorism. Prin maparea interacțiunilor, SNA dezvăluie structurile complexe care leagă membrii unei rețele și ajută la identificarea persoanelor-cheie responsabile de coordonarea activităților ilicite [15, p.14].

De exemplu, în **Raportul SOCTA 2021 al Europol**, s-a subliniat că aproximativ 70% dintre grupările de crimă organizată operează la nivel transnațional, făcând din SNA o tehnică indispensabilă pentru expunerea conexiunilor internaționale și a liderilor care acționează din umbră [3, p.19]. **Raportul TE-SAT 2022** a confirmat, de asemenea, eficiența SNA la identificarea celulelor teroriste ascunse, inclusiv a finanțatorilor și recrutatorilor [4, p.51, 53].

În ciuda avantajelor sale, SNA se confruntă cu provocări majore, cum ar fi volumul mare de date care trebuie analizat, necesitând tehnologii avansate și resurse tehnice substanțiale. De asemenea, grupurile infracționale folosesc deseori tactici de dezinformare pentru a masca adevăratele conexiuni, complicând astfel procesul de analiză.

Cu toate aceste dificultăți, SNA rămâne un instrument indispensabil la investigarea rețelelor criminale, oferind autorităților o imagine detaliată a legăturilor dintre indivizi și permițându-le să acționeze rapid pentru a neutraliza structurile infracționale înainte ca acestea să devină operaționale.

6. Analiza ADN și utilizarea probelor criminalistice joacă un rol crucial pentru investigarea infracțiunilor grave, inclusiv a criminalității organizate. Avansul tehnologic le oferă autorităților capacitatea de a identifica suspecții și de a corela dovezile biologice cu locul infracțiunii. ADN-ul, cunoscut drept „*cod genetic unic*”, colectat din surse precum sânge, păr sau salivă, furnizează dovezi precise care leagă infractorii de crimele comise, contribuind semnificativ la anchetele judiciare.

Această metodă este esențială la rezolvarea cazurilor de omucidere, viol și trafic de persoane, unde probele ADN au permis soluționarea unor dosare vechi de ani de zile. De exemplu, în cazurile de trafic de persoane, ADN-ul poate confirma identitatea atât a victimelor, cât și a traficantilor, oferind dovezi clare pentru destructurarea rețelelor infracționale.

În afară de ADN, alte probe criminalistice, precum amprente digitale, urmele de pantofi și balistica, au un rol la fel de important. Aceste probe materiale oferă informații valoroase despre modul de operare al infractorilor. De exemplu, analiza balistică poate

identifica tipul de armă folosită, iar amprentele digitale, datorită unicității lor, de asemenea sunt o metodă de identificare sigură și de încredere.

La investigarea criminalității organizate, dovezile ADN și alte probe criminalistice pot dezvălui conexiuni între membrii grupurilor și pot identifica locurile de operare ale acestora. De exemplu, urmele ADN de pe arme sau bani pot confirma implicarea suspectilor în activități ilegale, oferind dovezi solide pentru condamnarea lor.

Pe măsură ce tehnologia avansează, aceste metode de analiză au adus un nivel ridicat de precizie și obiectivitate în investigațiile complexe, îmbunătățind semnificativ capacitatea autorităților de a soluționa infracțiuni. *„Inteligența artificială reprezintă o oportunitate majoră de transformare și modernizare a operațiunilor de securitate și ordine publică. Folosind algoritmi avansați și capacitatea de a procesa și analiza date complexe, AI permite autorităților să răspundă mai eficient la nevoile de securitate ale societății contemporane.”* [12, p.118].

Tratatul de la Prüm (Germania) [14] joacă un rol esențial în ceea ce ține de cooperarea internațională pentru combaterea criminalității transfrontaliere, permițând schimbul rapid de date ADN și amprente între autoritățile statelor membre ale Uniunii Europene. Unul dintre principalele obiective ale tratatului este facilitarea accesului reciproc la bazele de date naționale, accelerând identificarea suspectilor în cazuri grave, cum ar fi cele de terorism și criminalitate organizată.

Conform tratatului, statele semnatare *„se angajează să permită accesul reciproc la bazele de date referitoare la ADN și amprente pentru a îmbunătăți cooperarea în investigarea infracțiunilor și identificarea suspectilor”* [14, p. 1]. Această colaborare rapidă și eficientă reduce semnificativ timpul necesar soluționării investigațiilor complexe, contribuind la o mai bună coordonare între țări în cazurile internaționale.

7. Operațiunile sub acoperire reprezintă una dintre cele mai sofisticate și riscante tehnici investigative utilizate la combaterea rețelelor de crimă organizată. Aceste operațiuni implică infiltrarea investigatorilor în cadrul grupurilor infracționale, aceștia adoptând identități false și participând aparent la activitățile ilegale. Scopul principal al acestor investigații este de a câștiga încrederea membrilor rețelei pentru a obține informații valoroase și dovezi care să permită arestarea și condamnarea infractorilor.

Investigatorii sub acoperire joacă un rol critic la descoperirea structurii interne a organizațiilor criminale, precum și la identificarea liderilor și a metodelor lor de operare. Un exemplu celebru este **Joseph Pistone**, cunoscut sub pseudonimul **Donnie Brasco** [13], care a reușit să se infiltreze în mafia americană timp de șase ani. Acțiunile sale au dus la arestarea mai multor lideri mafioți și au oferit autorităților dovezi esențiale care nu ar fi putut fi obținute altfel. Este unul dintre cele mai bine documentate cazuri, disponibil în lucrările FBI și rapoartele Europol privind combaterea criminalității organizate.

În ciuda riscurilor ridicate, operațiunile sub acoperire s-au dovedit extrem de eficiente la destructurarea rețelelor de crimă organizată, terorism și trafic de droguri. Prin accesul direct la informațiile din interiorul organizațiilor, aceste misiuni oferă autorităților o oportunitate unică de a expune și dezmembra rețelele criminale.

8. **Colaborarea internațională și regională** este esențială în vederea combaterii infracțiunilor transfrontaliere, precum criminalitatea organizată, traficul de persoane și terorismul. Pe măsură ce rețelele criminale devin din ce în ce mai globalizate, niciun stat nu poate acționa eficient de unul singur. De aceea, cooperarea între state, fie la nivel glo-

bal, fie regional, este indispensabilă.

La nivel global, instituții precum **Interpol**, **Europol** și agențiile naționale de aplicare a legii colaborează pentru a împărtăși informații despre suspecti, rețele criminale și tranzacții ilegale. Un exemplu de succes de colaborare internațională este **Tratatul de la Prüm**, care facilitează schimbul de date ADN și amprente între statele membre ale UE, accelerând procesul de identificare a infractorilor.

Eurojust sprijină cooperarea judiciară între țările Uniunii Europene, ajutând la soluționarea problemelor de jurisdicție și la coordonarea cazurilor transfrontaliere. La nivel regional, organizații precum **SELEC** (Southeast European Law Enforcement Center) joacă un rol vital în Europa de Sud-Est, facilitând cooperarea pentru combaterea criminalității organizate, traficului de droguri și spălării de bani.

Beneficiile cooperării internaționale și regionale includ accesul la informații critice în timp real, colaborarea în desfășurarea anchetelor și o reacție rapidă la amenințările comune. Totuși, există provocări, cum ar fi diferențele legislative, problemele legate de protecția datelor și corupția în anumite state, care pot afecta eficiența colaborării.

În concluzie, cooperarea internațională este esențială pentru combaterea criminalității organizate și a terorismului. Schimbul de informații și desfășurarea operațiunilor comune între state reprezintă cheia soluționării în fața amenințărilor globale, iar organizații precum SELEC și Interpol joacă un rol crucial în această luptă.

III. Provocări ce țin de identificarea legăturilor internaționale

1. Jurisdicții diferite reprezintă una dintre cele mai mari provocări de cooperare internațională, deoarece fiecare țară are propriile legi, reglementări și proceduri în ceea ce privește investigarea, urmărirea penală și extrădarea infractorilor. Aceste diferențe pot încetini sau chiar bloca cooperarea dintre state.

De exemplu, în cazurile de spălare de bani sau utilizare a criptomonedelor, infractorii profită de jurisdicțiile cu legislație mai permisivă sau unde reglementările financiare sunt mai slabe. Astfel de țări oferă refugii pentru fondurile ilicite, complicând investigațiile internaționale. Acest lucru permite suspectilor să evite extrădarea sau confiscarea activelor prin transferul lor în țări cu regimuri legislative diferite, care nu cooperează întotdeauna eficient cu alte state.

De asemenea, procedurile diferite în ceea ce privește drepturile omului, protecția datelor sau confidențialitatea pot afecta schimbul de informații între agențiile internaționale, limitând capacitatea de a urmări și prinde suspecti la nivel global.

2. Criptarea comunicațiilor reprezintă o barieră majoră pentru investigarea criminalității organizate, deoarece grupurile folosesc din ce în ce mai des tehnologii avansate de criptare pentru a-și proteja comunicările. Aplicațiile de mesagerie precum **WhatsApp**, **Signal** sau **Telegram** utilizează criptarea end-to-end, ceea ce înseamnă că doar expeditorul și destinatarul pot accesa conținutul mesajelor.

Această tehnologie face ca interceptarea și analiza comunicațiilor să fie extrem de dificilă pentru autorități, chiar și cu mandate legale. Chiar dacă investigatorii pot identifica faptul că o comunicare a avut loc între anumite părți (meta-date), accesul la conținutul acesteia este aproape imposibil fără acces direct la dispozitivele implicate. Această problemă devine și mai complexă atunci când rețelele criminale operează în mai multe jurisdicții, complicând și mai mult cooperarea între autoritățile internaționale.

Grupurile criminale și teroriste profită de aceste tehnologii pentru a comunica în siguranță, planificând atacuri sau activități ilegale fără teama că mesajele lor vor fi interceptate.

3. Fluxuri financiare complexe sunt o caracteristică esențială a spălării banilor la nivel internațional, deoarece rețelele criminale folosesc strategii sofisticate pentru a ascunde proveniența fondurilor ilicite. Aceste rețele implică deseori o serie complicată de tranzacții care includ conturi bancare offshore, operațiuni cu criptomonede pe teritoriul unor țări cu legi permissive privind confidențialitatea financiară.

Aceste operațiuni financiare sunt concepute să facă urmărirea banilor extrem de dificilă. Fondurile trec prin multiple jurisdicții, unde reglementările financiare pot varia considerabil, ceea ce complică și mai mult investigațiile. De exemplu, utilizarea de paradisi fiscale și bănci din țări care oferă un nivel ridicat de confidențialitate financiară face ca identificarea adevăratului beneficiar al fondurilor să fie un proces lung și complex.

În plus, tranzacțiile prin criptomonede adaugă un alt strat de opacitate, deoarece permit transferuri rapide și anonime care nu pot fi urmărite cu ușurință prin canale bancare tradiționale. Urmărirea fluxurilor financiare în aceste cazuri poate dura ani de zile și necesită colaborarea dintre mai multe agenții internaționale și naționale.

4. Mobilitatea suspectilor reprezintă o provocare majoră pentru investigarea rețelelor de crimă organizată sau terorism la nivel transnațional. Acești suspecti se mută frecvent în diferite țări, adoptând identități false și folosind documente falsificate, precum pașapoarte și cărți de identitate, pentru a evita detectarea. Capacitatea lor de a traversa rapid granițele și de a schimba frecvent locația face ca urmărirea lor să fie extrem de dificilă.

Mobilitatea facilitează desfășurarea activităților ilicite, inclusiv traficul de droguri, arme sau persoane, și permite suspectilor să opereze în jurisdicții care au controale mai slabe sau legi mai permissive. Schimbarea constantă a identității complică eforturile autorităților de a-i identifica pe infractori și de a le urmări operațiunile. Această situație impune o strânsă cooperare internațională, inclusiv schimbul rapid de informații prin intermediul organizațiilor precum Interpol și Europol, care gestionează baze de date comune pentru a urmări activitățile și deplasările suspectilor în diferite țări.

5. Corupția și statele eșuate constituie o provocare serioasă pentru combaterea criminalității organizate și a terorismului. În țările în care guvernele sunt slăbite sau dominate de corupție, cooperarea internațională pentru anchetarea infracțiunilor devine ineficientă. Funcționarea defectuoasă a instituțiilor de aplicare a legii, a justiției și a vămilor facilitează desfășurarea operațiunilor criminale, protejând infractorii de urmărire și pedeapsă.

În statele eșuate, grupările criminale și teroriste exploatează lipsa de autoritate și instabilitatea politică, folosindu-le ca baze sigure pentru activitățile lor ilegale. Aceste zone devin adăposturi pentru traficanți de droguri, arme ilegale și infractori, deoarece autoritățile locale sunt incapabile sau reticente de a lua măsuri. Această realitate îngreunează eforturile internaționale de combatere a infracționalității, deoarece corupția din sistemul local împiedică investigarea corectă și extrădarea suspectilor. Organizațiile criminale profită de astfel de teritorii, operând cu riscuri minime datorită lipsei de acțiune a autorităților.

IV. Concluzii

Criminalitatea organizată reprezintă un pericol major la nivel global, datorită capacității sale de a se adapta la noile tehnologii și de a exploata vulnerabilitățile legislative și financiare. Diversificarea activităților ilegale, precum traficul de droguri, persoane și infrafracțiunile cibernetice, permite grupurilor infracționale să genereze venituri masive și să-și extindă influența în diverse sectoare ale economiei. Iar utilizarea de structuri ierarhice și rețele complexe le oferă o flexibilitate semnificativă în fața măsurilor de combatere.

Tehnicile utilizate de instituțiile de aplicare a legii, cum ar fi infiltrarea, interceptarea comunicațiilor și analiza rețelelor sociale, sunt esențiale pentru destructurarea acestor rețele criminale. Identificarea legăturilor internaționale este crucială pentru combaterea criminalității organizate și a terorismului la scară globală. Aceasta necesită utilizarea tehnologiilor avansate, precum analiza fluxurilor financiare, monitorizarea comunicațiilor criptate și colaborarea eficientă între agenții internaționale. Deși există multe provocări, descoperirea acestor legături poate preveni producerea de infracțiuni grave și majore, destructurând acele rețele infracționale care operează dincolo de granițele naționale.

Cu toate acestea, succesul depinde în mare măsură de cooperarea internațională și regională între state și agențiile de aplicare a legii. Colaborarea este necesară pentru a depăși provocările legate de jurisdicțiile diferite, criptarea comunicațiilor și fluxurile financiare complexe.

În concluzie, pentru a combate eficient criminalitatea organizată, este nevoie de o abordare globală, care să integreze atât tehnici avansate de investigare, cât și o colaborare internațională strânsă. Numai printr-o coordonare eficientă între state și agenții de aplicare a legii, precum și prin dezvoltarea unor metode inovatoare de investigare, se poate reduce influența și puterea grupurilor infracționale.

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAPHY

1. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Global Report on Crime Trends and Criminal Justice*. Viena, Austria: UNODC, 2020.
2. Financial Action Task Force (FATF-GAFI), *International standards on combating money laundering and the financing of terrorism&proliferation*. Paris, France: FATF, 2023.
3. Europol, SOCTA 2021: *Serious and Organised Crime Threat Assessment*. Haga, Olanda: Europol, 2021.
4. Europol, TE-SAT 2022: *EU Terrorism Situation & Trend Report*. Haga, Olanda: Europol, 2022.
5. Encyclopaedia Britannica, *Organized Crime – Encyclopaedia Britannica Online*. Disponibil la: <https://www.britannica.com/topic/organized-crime> (accesat în octombrie 2024).
6. Financial Crime Academy, *Money Laundering Techniques and Criminal Networks*. Financial Crime Academy, 2023. <https://financialcrimeacademy.org/money-laundering-techniques>
7. Joseph Pistone, *Donnie Brasco: My Undercover Life in the Mafia*. New York, SUA: New American Library, 1988.

8. David Bright, Russell Brewer, Carlo Morselli, *Using social network analysis to study crime: Navigating the challenges of criminal justice records*, Social Networks, Volume 69, May 2022.
9. UNAFEI, *Operation Snowcap: US Drug Enforcement and International Cartels*. Tokyo, Japonia: United Nations Asia and Far East Institute, 2019.
10. Legea nr.146 din 10 iulie 2008, pentru aderarea României la Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Țărilor de Jos și Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalității transfrontaliere și migrației ilegale, semnat la Prüm pe 27 mai 2005.
11. Țical George, *Metodologia investigării infracțiunilor conexe crimei organizate*, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei (CTEA), București, 2008.
12. Țical George, *Artificial intelligence technologies: a new era for crime prevention*, Annals Series on Military Sciences. Volume 17, Issue 2, Academy of Romanian Scientists, 2024.
13. Evenimentul Istoric, „Donnie Brasco”, operațiunea FBI care a băgat 100 de mafioți în închisoare”, 2024, <https://evenimentulistoric.ro/fbi-operatiune-mafioti-inchisoare.html>
14. Europol, *ANALIZA EUROPOL. Raport general privind activitățile Europol 2011*, Luxemburg, 2021.
15. Teaching Module Series, Organized Crime/Counter-Terrorism, Module 16. Linkages between Organized Crime and Terrorism; <https://sherloc.unodc.org/cld/en/education/tertiary/organized-crime/module-16/index.html>